

EDITORIAL

ADVOCACY FOR FREEDOM, EDUCATION, DEMOCRACY AND HUMAN DIGNITY

Prof. Dr. Eng. Doina BANCIU,

President of the Romanian Academy of Scientists

banciu.doina@gmail.com

„Freedom of Conscience: Foundation for Human Rights, Education and Sustainable Peace”, the theme of the International Scientific Conference organized by the Association for the Promotion and Defense of Religious Freedom „Conștiință și Libertate”, constitutes a subject of reflection and concern for society, at any time and in any era. Even more so nowadays, in a difficult period for humanity, marked by crises, conflicts and wars, by the escalation of tensions, which, all together, lead to the idea of a crisis of man and civilization. Today, as in the past, we must reflect on the fundamental rights and freedoms of man, on freedom of conscience and religious freedom, on the right to free affirmation of identity, on respect for otherness, on unity in diversity, on education and peace. And each of us, with our own means, with the tools of education, science, research, creativity and knowledge, has a duty to fight for respect for the principles that govern them in a world that needs them.

Conscience, freedom, religious freedom, human rights, democracy, education, peace are key terms that form the foundation of human existence, civilization and evolution. Assumption of the values that have built civilization represents an act of conscience, freedom and responsibility, based on freedom of conscience. Man is a free being par excellence, and the essence of freedom resides in his conscience, in its free manifestation. Freedom of conscience offers us the premise of freedom and a wide space for manifestation under the conditions of democracy, of political, ideological and social freedom. But freedom of conscience also makes us free even when freedom is suppressed by ideologies and totalitarian regimes. Without freedom of conscience, man can lose his freedom even in the space of democracy. Freedom of conscience, spiritual and religious freedom,

freedom in its entire conceptual and phenomenological area represent the triumph of our humanity and democracy. The lack of freedom, the restriction of freedom of conscience are, on the contrary, a failure of man and civilization.

In this discussion, we must also take into account a defining element of the current era, which is reshaping our entire existence: Digital Technology and its corollary, Artificial Intelligence. The development and increasingly consistent presence of Artificial Intelligence in our lives constitutes a relevant topic in the theme related to freedom, conscience, religion, education and rights. The use of Artificial Intelligence, which is already part of our daily lives, must be governed by principles and values in the defense and promotion of fundamental human rights and freedoms. Artificial Intelligence must be used with full conscience and responsibility for the good of the human being, for information, documentation, for study and research, for the promotion of progressive ideas, the values of humanity, freedom, collaboration, solidarity, unity, regardless of nationality, race, ethnicity, religion, social position. Artificial Intelligence must be based on human consciousness and be used with respect for the rights and freedoms of others. By respecting these principles, AI benefits humans and civilization, given its enormous potential, which we cannot yet assess. If principles and values are ignored, and AI is used only in the interests of some, for control, influence and manipulation, then this conquest of human genius becomes a means of limiting or violating human rights and freedoms.

Education plays an essential role in this issue. Democracy and the rule of law, fundamental human rights and freedoms, moral principles, ethical, civic and social values, freedom of conscience, religious freedom, freedom in general, fairness, integrity, goodness, respect, empathy, tolerance, collaboration, solidarity, peace, all of these are the subject of education, they are learned throughout all stages of training. Freedom is learned through education and also through education the awareness of freedom is developed, its power to build a democratic society, based on values, rights and freedoms, to build a world of cooperation and mutual respect, peace and sustainable development, even in the conditions of new technologies. Given the importance of education in the development of man and civilization, the role of teachers, scientists and cultural figures, the educational and academic environment in this process of human and social edification is a major one. All of us, those who are involved in the process of educat-

ing and training young generations, at various levels of the system, must assume it, with responsibility and conscience, and dedicate our efforts and energies to promoting the founding principles and values, fundamental rights and freedoms, freedom of conscience and religious freedom, peace, solidarity and cooperation. In other words, let us contribute with all our strength to the construction of a better society and world, to the evolution of civilization towards new horizons of humanism.

In this conceptual framework of great complexity and importance, given the theme and the authors, this volume, the result of an International Scientific Conference, aims to and certainly succeeds in bringing a series of valuable contributions to the fundamental aspects discussed. The authors who published in the volumes of the Conference's proceedings have treated the proposed theme under various aspects and different angles. This diversity provides a complex vision of the Conference's theme and contributes to an overall picture of the concerns regarding freedom of conscience.

EDITORIAL

PLEDOARIE PENTRU LIBERTATE, EDUCAȚIE, DEMOCRAȚIE ȘI DEMNITATEA OMULUI

Prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU,

Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România

banciu.doina@gmail.com

„Libertatea de conștiință: fundament pentru drepturile omului, educație și pace durabilă”, tema Conferinței Științifice Internaționale organizate de Asociația pentru Promovarea și Apărarea Libertății Religioase „Conștiință și Libertate”, constituie un subiect de reflecție și preocupare pentru societate, în orice timp și în orice epocă. Cu atât mai mult în zilele noastre, într-o perioadă dificilă a umanității, marcată de crize, conflicte și războaie, de escaladarea tensiunilor, care, toate împreună, conduc la ideea de criză a omului și civilizației. Astăzi, ca și în trecut, trebuie să reflectăm la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, la libertatea conștiinței și la libertatea religioasă, la dreptul de afirmare liberă a identității, la respectarea alterității, la unitate în diversitate, la educație și pace. Și fiecare dintre noi, cu mijloacele proprii, cu instrumentele educației, științei, cercetării, creativității și cunoașterii avem datorie să luptăm pentru respectarea principiilor care le guvernează într-o lume care are nevoie de ele.

Conștiință, libertate, libertate religioasă, drepturile omului, democrație, educație, pace sunt termeni-cheie care formează fundamentul existenței umane, al civilizației și al evoluției. Asumarea valorilor care au edificat civilizația reprezintă un act de conștiință, libertate și responsabilitate, fundamentat pe libertatea conștiinței. Omul este o ființă liberă prin excelență, iar esența libertății rezidă în conștiința sa, în manifestarea liberă a acesteia. Libertatea conștiinței ne oferă premisa libertății și un spațiu larg de manifestare în condițiile democrației, ale libertății politice, ideologice și sociale. Dar tot libertatea conștiinței ne face liberi chiar și atunci când libertatea este suprimată de ideologii și regimuri totalitare. Fără libertatea conștiinței, omul își poate pierde libertatea chiar și în spațiul democrației.

Libertatea conștiinței, libertatea spirituală și religioasă, libertatea în întreaga ei arie conceptuală și fenomenologică reprezintă triumful umanității noastre și al democrației. Lipsa libertății, îngrădirea libertății conștiinței sunt, dimpotrivă, un eșec al omului și civilizației.

În această discuție, trebuie să luăm în calcul și un element definitiv al epocii actuale, care ne remodelează întreaga existență: Tehnologia Digitală și corolarul ei, Inteligența Artificială. Dezvoltarea și prezența, din ce în ce mai consistentă, a Inteligenței Artificiale în viața noastră constituie un subiect relevant în tematica legată de libertate, conștiință, religie, educație și drepturi. Utilizarea Inteligenței Artificiale, care face deja parte din viața noastră cotidiană, trebuie să fie guvernată de principii și valori în apărarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Inteligența Artificială trebuie folosită cu deplină conștiință și responsabilitate pentru binele ființei umane, pentru informare, documentare, pentru studiu și cercetare, pentru promovarea ideilor progresiste, a valorilor umanității, a libertății, colaborării, solidarității, a unității, indiferent de naționalitate, rasă, etnie, religie, poziție socială.

Inteligența Artificială trebuie să se bazeze pe conștiința proprie a omului și să fie utilizată cu respectarea drepturilor și libertăților celorlalți. Prin respectarea acestor principii, IA vine în beneficiul omului și al civilizației, având în vedere potențialul ei uriaș, pe care încă nu-l putem evalua. Dacă principiile și valorile sunt ignorate, iar IA este folosită doar în interesul unora, pentru control, influențare și manipulare, atunci această cucerire a geniului uman devine un mijloc de limitare sau de încălcare a drepturilor și libertăților omului.

Educația joacă în această problematică un rol esențial. Democrația și statutul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, principiile morale, valorile etice, civice și sociale, libertatea conștiinței, libertatea religioasă, libertatea în general, corectitudinea, integritatea, binele, respectul, empatia, toleranța, colaborarea, solidaritatea, pacea, toate acestea fac obiectul educației, se învață de-a lungul tuturor etapelor formării. Libertatea se învață prin educație și tot prin educație se dezvoltă conștiința libertății, puterea acesteia de a construi o societate democratică, bazată pe valori, drepturi și libertăți, de a edifica o lume a cooperării și respectului reciproc, a păcii și dezvoltării durabile, chiar în condițiile noilor tehnologii. Dată fiind importanța educației în dezvoltarea omului și a civilizației, rolul profesorilor, al oamenilor de știință și de cultură, al mediului educațional și

academic în acest proces de edificare umană și socială este unul major. Noi toți, cei care suntem implicați în procesul educării și al formării tinerelor generații, pe diversele trepte ale sistemului, trebuie să-l asumăm, cu responsabilitate și conștiință, și să ne dedicăm eforturile și energiile promovării principiilor și valorilor fondatoare, drepturilor și libertăților fundamentale, libertății conștiinței și libertății religioase, păcii, solidarității și cooperării. Altfel spus, să contribuim cu toate forțele noastre la edificarea unei societăți și a unei lumi mai bune, la evoluția civilizației către noile orizonturi ale umanismului.

În acest cadru conceptual de mare complexitate și importanță, având în vedere tema și autorii, volumul de față, rezultat al unei Conferințe Științifice Internaționale, își propune și, în mod sigur, reușește să aducă o serie de contribuții valoroase la aspectele fundamentale puse în discuție. Autorii care au publicat în volumele de lucrări ale Conferinței au tratat tema propusă sub diverse aspecte și unghiuri diferite. Aceasta diversitate conferă o viziune complexă asupra tematicii Conferinței și contribuie la o imagine de ansamblu ale preocupărilor privind libertatea de conștiință.